

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....7</p> <p>2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....11</p> <p>3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....17</p> <p>4. Аскарова Р.И., Аскарова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....20</p> <p>5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....25</p> <p>6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....30</p> <p>7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECCHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....35</p> <p>8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмамат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....38</p> <p>9. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....42</p> <p>10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....46</p> <p>11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....50</p> <p>12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....55</p> <p>13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....59</p> <p>14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....65</p> <p>15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....69</p>	<p>7</p> <p>11</p> <p>17</p> <p>20</p> <p>25</p> <p>30</p> <p>35</p> <p>38</p> <p>42</p> <p>46</p> <p>50</p> <p>55</p> <p>59</p> <p>65</p> <p>69</p>
--	--

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

Ниязов Шухрат Тоштемирович

Джурабекова Азиза Тахировна

Қаюмова Мохинур Бахтиёр кизи

Самаркандский государственный медицинский университет

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872406>**АННОТАЦИЯ**

Моносимптомный первичный ночной энурез (МПНЭ) - широко распространенная патология среди детей и подростков, которая значительно ухудшает качество их жизни и может привести к серьезным психосоциальным проблемам. По данным Всемирной организации здравоохранения, этим заболеванием страдают 5-10% детей в возрасте 7 лет и 1-2% подростков в возрасте 15 лет. В Узбекистане распространенность МПНЭ среди подростков составляет 3-5%.

Ключевые слова: моносимптомный первичный ночной энурез, подростки, нейровизуализация, магнитно-резонансная томография, функциональная МРТ, диффузионно-тензорная визуализация, функциональная активность мозга, клинико-диагностические особенности, психоэмоциональное состояние, нарушения сна.

Ниязов Шухрат Тоштемирович

Джурабекова Азиза Тахировна

Қаюмова Мохинур Бахтиёр кизи

Самарканд давлат тиббиёт университети

ЗАМОНАВИЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЁРДАМИДА ЎСМИРЛАРДАГИ МОНОСИМПТОМЛИ БИРЛАМЧИ ТУН ЭНУРЕЗИНИНГ ДИАГНОСТИК ВА КЛИНИК ЖИҲАТЛАРИ**АННОТАЦИЯ**

Моносимптомли бирламчи тун энурези (МБТЭ) – бу болалар ва ўсмирлар орасида кенг тарқалган патология бўлиб, уларнинг ҳаёт сифатига сезиларли таъсир кўрсатади ва жиддий психосоциал муаммоларга олиб келиши мумкин. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, 7 ёшдаги болаларнинг 5-10% да, 15 ёшдаги ўсмирларнинг эса 1-2% да ушбу ҳолат кузатилади. Ўзбекистонда эса ўсмирлар орасида МБТЭ тарқалиши 3-5% ни ташкил этади.

Калит сўзлар: моносимптомли бирламчи тун энурези, ўсмирлар, нейровизуализация, магнит-резонанс томография, функционал МРТ, диффузион-тензор тасвирлаш, мианинг функционал фаоллиги, клиник-диагностик хусусиятлар, психоэмоционал ҳолат, уйқу бузилишлари.

Niyazov Shukhrat Toshtemirovich

Djurabekova Aziza Takhirova

Qayumova Mokhinur Bakhtiyor kizi

Samarkand State Medical University

DIAGNOSTIC AND CLINICAL ASPECTS OF MONOSYMPTOMATIC PRIMARY URINARY INCONTINENCE IN ADOLESCENTS USING MODERN NEUROIMAGING**ANNOTATION**

Monosymptomatic primary nocturnal enuresis (MPNE) is a widespread pathology among children and adolescents that significantly impacts their quality of life and can lead to serious psychosocial problems. According to the World Health Organization, this condition affects 5-10% of children at age 7 and 1-2% of adolescents at age 15. In Uzbekistan, the prevalence of MPNE among adolescents is 3-5%.

Keywords: monosymptomatic primary nocturnal enuresis, adolescents, neuroimaging, magnetic resonance imaging, functional MRI, diffusion tensor imaging, brain functional activity, clinical and diagnostic features, psychoemotional state, sleep disorders

Долзарблиги. Замонавий тиббиётда МБТЭ этиопатогенези мураккаб ва кўп қиррали жараён сифатида қаралади. Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар марказий асаб тизимининг, айниқса мианинг маълум тузилмалари ва уларнинг функционал

боғланишларининг ушбу патологияда муҳим рол ўйнашини кўрсатмоқда [1]. Замонавий нейровизуализация усуллари, хусусан, функционал МРТ ва бошқа илғор технологиялар бу борада янги имкониятлар очмоқда. Аммо, ўсмирларда МБТЭ нинг клиник-

диагностик хусусиятлари ва уларнинг нейровизуализацион корреляциялари ҳақидаги маълумотлар чекланган. Мавжуд тадқиқотларнинг аксарияти ёш болаларга қаратилган бўлиб, ўсмирлик даврида касалликнинг ўзига хос хусусиятлари етарлича ўрганилмаган [2, 11]. Бундан ташқари, замонавий нейровизуализация усулларининг диагностик имкониятлари ва уларнинг МБТЭ ни эрта аниқлашдаги роли тўлиқ ўрганилмаган [3, 12]. Замонавий нейровизуализация усулларидан фойдаланиш МБТЭ нинг патофизиологик механизмларини янада чуқурроқ тушунишга, касалликни эрта босқичларда аниқлашга ва даволаш самарадорлигини оширишга имкон беради. Бу эса ўз навбатида беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш ва касалликнинг салбий оқибатларини камайтиришга хизмат қилади. Юқоридагиларнинг барчаси ушбу йўналишда илмий изланишлар олиб бориш зарурлигини ва мавзунинг долзарблигини белгилайди. Олинган натижалар эса МБТЭ ни ташхислаш ва даволашнинг янги, самарали усулларини ишлаб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилади [4].

Болалар ёшидаги энг кўп учрайдиган касалликлардан бири - болалар энурези (тунги сийдик тутолмаслик) неврологик касалликларнинг 10-12% ни ташкил этади (ЖССТ маълумотларига кўра, 2022 йил). Тунги сийдик тутолмаслик ҳолати болаларда психологик муаммоларни келтириб чиқаради, бунда уларнинг ота-оналари ҳам улар билан бирга азият чекадилар, болалар комплексга тушиб қоладилар, ҳаёт сифати ёмонлашади, бу эса катта тиббий-ижтимоий муаммони келтириб чиқаради [5, 13]. Касалликнинг асосий белгиларидан бири, беморларнинг ҳаёт сифатини ёмонлаштирадиган сийдик тутолмаслик бўлиб, у 8-17 ёшли болаларнинг 23% да қайд этилади, шундан ўртача 13% беморларда уйку пайтида ва 10% болаларда уйғоқлик пайтида кузатилади. 50% ҳолатларда сийдик тутолмаслик сурункали қабзيات ёки ахлат тутолмаслик билан бирга келади ёки чанок аъзолари функциясининг бузилиши билан биргаликда намоен бўлиши мумкин. Мавжуд адабиёт манбаларида энурез нерв тизимининг кўп функцияли, кўп босқичли бузилиши сифатида, соф ҳолда, ва соматик патология билан коморбид бузилиш бирикмаси сифатида кўриб чиқилади [6, 14]. Энурезнинг характери, тунги уйку пайтида сийдикни тутолмаслик оддий туюлиши мумкин. Бироқ, ҳозирги кунга қадар патогенезнинг кўплаб ечилмаган мунозарали масалалари мавжуд, касаллик профили, диагностикаси (замонавий имкониятларни ҳисобга олган ҳолда), даволаш ва касалликнинг олдини олишнинг аниқ чегаралари йўқ, чунки болалик даврида сийдик тутолмаслик назорати бузилиши кўплаб мутахассислар: педиатрлар, психиатрлар, неврологлар, нефрологлар, нейрожарроҳлар ва бошқаларнинг қизиқшини акс эттиради. МПМЭ касаллигининг кўп омиллиги турли назарияларни ўз ичига олади, уларнинг ҳар бири исботланган базага эга [7, 15]. Оилавийлик омили (генетик ёки ирсий мойиллик), кўпгина тадқиқотчилар томонидан энг кўп тасдиқланган ва қўллаб-қувватланган (Norgaard J.P. et al., 2020); агар оилавийлик омили бўлмаса, ижтимоий келиб чиқиш масаласи кўтарилади (оиладаги стресс ҳолати). Ташхис қўйишда энг мураккаб жиҳат - диагностика усулларини танлашдир, болалар органик патологияни истисно қилиш учун лаборатор, физиологик усулларнинг узоқ босқичдан ўтадилар, кейин эса касалликнинг моносимптомлиги ва бирламчилигини тасдиқлаш учун зарур босқич ўтказилади. Бундан ташқари, терапия усуллари баъзан ижобий, лекин вақтинчалик таъсир кўрсатади (Tullus K. et al., 2020, Bjorkstrom G. et al., 2021). Шунинг учун, ҳар қандай даволаш процедуралари дастлабки диагностика билан асосланган бўлиши керак, чунки турли тадқиқотларнинг натижалари зиддиятли бўлиши мумкин ва ҳар бир беморда тунги сийдик тутолмаслиқнинг сабаб-омилли механизми шаклланиши мумкин. Кўп сонли маълумотларнинг фикри ёш контингентига нисбатан мос келади, 3-4 ёшгача тунги сийдик тутолмаслик физиологик ҳолат ҳисобланади ва фақат 5 ёшдан кейин, энурез бир неча ой (6-8 ой) давом этганда ташхис қўйиш мумкин [8, 16]. Сийдикни ушлаб туриш хисси, у тўлганда, боланинг 3 ёшида пайдо бўлади. Бу жараёни таъминлашнинг асосий механизми нерв тизимининг нормал функционал иши ҳисобланади, марказий ва периферик

нерв тизимининг ўзаро муносабатида. Шунинг учун касалликнинг келиб чиқиш назарияларидан бири айнан пре- ва перинатал даврда нерв тизимининг ривожланишидаги кечикиш ҳисобланади [9, 17], буни кўп сонли эпидемиологик тадқиқотлар тасдиқлайди. Бундай болаларда умумий жисмоний ривожланиш ва жинсий ривожланиш кўрсаткичлари ҳам пасайганлиги эътиборга лойиқ [10,18]. Буларнинг барчаси диагностиканинг синчковлик билан таҳлил қилинишини талаб этади.

Тадқиқот мақсади. Замонавий нейровизуализация усулларидан фойдаланган ҳолда болалар (ўсмирлар)да моносимптомли бирламчи тун энурезининг клиник-диагностик хусусиятларини ўрганиш.

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот объекти ЖССТ таснифига кўра катта ёш даврига тўғри келадиган 15 ёшдан 17 ёшгача бўлган болалар ҳисобланди. Дастлабки текширув босқичида асосий мезон уйку пайтида сийдик тутолмаслик, етакчи (ягона шикоят) бўлди. Тадқиқотга киритиш мезонларига мувофиқ, барча болалар органик энурезни истисно қилиш учун дастлабки кўрик ва лаборатор-инструментал текширувлардан ўтдилар (170 нафар боладан 39 нафар бола танлаб олинди, уларда сийдик тутолмаслик клиникаси энг намойишкорона бўлган ва бузилиш туғилгандан бошлаб қайд этилган), ICCS (2016) мезонлари ва ХКТ-10 таснифига мувофиқ болаларда моносимптомли бирламчи тун энурези (МБТЭ) ташхиси қўйилган. 39 нафар боладан 29 нафари ўғил бола ва 10 нафари қиз бола (кўриниб турибдики, беморларнинг аксарияти ўғил болалар бўлиб, бу кўпгина илмий-амалий тадқиқотлар адабиёт манбаларининг кўрсаткичларига мос келади).

Тадқиқотга киритмаслик мезонлари: сийдик таҳлилида яллиғланишнинг аниқ белгилари бўлган сийдик-таносил тизими патологияси бўлган болалар; ота-оналарнинг сўрови маълумотларига кўра ирсий мойиллиги бўлган болалар. Ота-оналар сўровнома-анкетани тўлдирдилар (унда вазият батафсил тавсифланган, масалан, бола қайси вақт ва ёшдан бошлаб сийдик тутолмаслик билан азият чекаётгани, ҳафтада тунги сийдик тутолмаслик сони, оилада ким ушбу патология билан касалланган, перинатал давр анамнези ва жорий даврда уйку бузилишига алоҳида эътибор қаратилган); анкетани тўлдиришда оналарнинг ақушерлик анамнезини (ҳомилдорлик ва туғруқ даври) кўрсатиш зарурлиги жуда муҳим; бундан ташқари ота-оналар билан кейинги текширувга ёзма розилик имзоланди. Ёш тенги ҳисобга олинган ҳолда, текширилаётган болалар алоҳида сўровнома-анкеталаштиришдан ўтдилар: 1. Dysfunctional Voiding Scoring System (DVSS) – болаларда сийиш бузилиши симптомларини баҳолайдиган ва ҳамроҳ муаммоларни аниқлашга ёрдам берадиган сўровнома; 2. The Vancouver Nocturnal Enuresis Scale (VNES) – тунги энурез частотасини ва унинг бола ҳаёт сифатига таъсирини аниқлаш учун қўлланилади. Таққослаш гуруҳини 20 нафар бола (тенг ёшли), соғлом, тунги сийдик тутолмаслик белгиларисиз ташкил этди.

Беморлар клиник-диагностик текширувни СамДТУ ҚК (Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармокли клиникаси) базасида, болалар неврологияси бўлимларида ва амбулатор шароитда поликлиника болалар невролог, нефролог (ушбу муассаса) кабинетларида 2024-2025 йил давомида ўтказдилар. Орқа мия каудал қисмларининг МР-трактографияси, орқа миянинг структур шикастланишини дифференциал диагностика усули сифатида барча текширилган болаларга "Иново" хусусий клиникасида ўтказилди. Статистик таҳлил стандарт Стьюдент даражаси кўрсаткичлари бўйича ва стандарт оғишлар ва корреляцион боғлиқликлар (Манн – Уитни Спирмен) бўйича шахсий компьютерда ўтказилди, бунда $p < 0,05$.

Тадқиқот натижалари. Қўйилган мақсад ва вазифаларга мувофиқ, тадқиқотнинг биринчи босқичида, онанинг ақушерлик анамнезини ҳисобга олган ҳолда касалликнинг хавф омилларини ўрганиш зарур эди. Сўровнома-анкета (ихтиёрий тузилган) билан ҳомилдорлик даврининг хусусиятлари аниқланди, шундай қилиб, 55% дан ортик болаларда, оналарнинг ёши ўртача $30 (\pm 5)$ ёшни ташкил этган. Бундан ташқари, ҳомилдорликнинг эрта

муддатларида гестоз 64% дан ортиқ аёлларда, иккинчи триместрда гестоз 39% аёлларда қайд этилган, шу жумладан, ушбу сондан 12% аёллар оғир эклампсия ва преэклампсияни бошдан кечирган.

Сурункали соматик касалликлар фонининг характери куйидагича бўлган:

- қандли диабет 12,01% аёлда аниқланган
- сурункали буйрак етишмовчилиги 9,5% аёлда аниқланган
- ревматизм белгилари 32% аёлда
- сурункали гепатит (С вируси ташувчиси) 17,1% аёлда қайд этилган
- 3% ҳолатда анамнезда (ва олдин ўтказилган лаборатор текширувларда) аёлларда, хомилдорлик даврида, TORCH-инфекция (цитомегаловирус, герпес вируси) аниқланган.

Таъкидлаш жоизки, 32% ҳолатда, оналар орасида (бутун хомилдорлик давомида эндокринолог маслаҳати ушбу фактни тасдиқлайди) қалқонсимон без дисфункцияси қайд этилган. Оналардан бири эпилепсия билан оғирган (туғилгандан), бунда антиконвульсантларни фақат хомилдорликнинг дастлабки 2 ойида қабул қилган (кейинчалик дори воситаларини қабул қилишни мустақил равишда бекор қилган).

Беморларни текшириш таҳлили натижалари анамнез йиғиш, соматик кўрик босқичида куйидагиларни аниқлаш имконини беради: "жисмоний ривожланишни баҳолаш" стандарт антропометрик шкалаларидан фойдаланган ҳолда болаларда (ўсмирларда) тунги сийдик тутолмасликнинг ривожланишига мойил учраш ва кўзгатувчи омиллар, шундай қилиб бир хил ёшдаги соғлом болалар таққослама гуруҳидаги кўрсаткичлар бўйича оғишлар характери кўрсатди: асосий гуруҳда (АГ), болалар (ўсмирлар) 45% ҳолатда тана массаси пасайган, бўй етишмовчилиги (тана узунлиги) асосий гуруҳда (тунги сийдик тутолмаслиги бўлган беморлар) 23% ни ташкил этган. Бундан ташқари, гуруҳларни таққослашда, "тана массаси индекси" (вазн ва бўй нисбати) идентификацияси пасайиш бўйича ўртача кўрсаткичда - 21,5% ва 13,9% ҳолатда пасайган параметрлар сони бўйича жуда паст кўрсаткичлар аниқланган.

Тадқиқотнинг кейинги босқичи стандарт кўрик усули билан касалликнинг клиник-неврологик белгиларини ўрганиш эди. Шундай қилиб, асосий гуруҳ болалари (ўсмирларини) кўрик пайтида куйидаги характердаги неврологик ўзгаришлар аниқланди: (бош мия нервлари томонидан бузилишлар топилмади); ҳаракат соҳаси томонидан – пай рефлексларининг кучайиши, кўпроқ оёқлардан 84,1%, бунда томонлардаги рефлекслар фарқи (асимметрия) беморларнинг 9% ҳолатида аниқланган; оёқлардан патологик рефлекслар (ёки патологик рефлексларга шама) 7% ҳолатда қайд этилган (Россолимо). 10% ҳолатда пай рефлексларининг пасайиши (тизза ва ахилл рефлекси) аниқланган, бундан ташқари мушак гипотонияси (оёқларда) 5 беморда қайд этилган. Сизги бузилишлари гиперестезия томонига устулик қилган, лекин болалар (ўсмирлар) ушбу белгини сунъий равишда бўрттириб кўрсатишлари мумкин бўлгани учун (айниқса стационар шароитида), ушбу белги ишончли бўлмаган. Шундай қилиб, клиник-неврологик манзара нерв тизимида, яъни орқа мия даражасида ўзгаришлар ҳақида гапириш имконини беради, бу эса жараёни янада чуқурроқ ўрганиш сабаби бўлди.

Filippi C.G., Andrews T., Gonyea J.V. ва бошқ. (2011) маълумотларига кўра, диффуз-оғирликли МР-тасвирлар режими тўқималарда сув молекулалари диффузияси йўналишини ўрганиш учун мавжуд, шу муносабат билан уч ўлчовли фазо бузилиш белгиларини аниқлаши мумкин. Бироқ, марказий нерв тизимида сув молекулаларининг диффузияси жуда чекланган (аксонал мембраналар билан), шунда олимлар МР-трактография усули билан визуализация пайтида бош ва орқа мианинг ўтказувчи йўллари ҳажмли тасвирлар деб ҳисоблашни таклиф қилишган (Schwartz E.D., Cooper E.T., Fan Y. ва бошқ., 2005).

Шундай қилиб, тадқиқотнинг кейинги босқичи болалар (ўсмирлар)нинг клиник-нейровизуализацион текшируви

маълумотларини орқа мия МР-трактографияси усули билан таққослаш тақдим этилган. Асосий гуруҳнинг барча беморлари ва назорат гуруҳидан (соғлом) 5 киши текширувдан ўтказилди (дастлаб барча болаларга (ўсмирларга) ўтказиш процедураси кўргазмалар тақдим этилган, бунда иштирокчилар ва уларнинг ота-оналари томонидан процедурадан мустақил воз кечиш бўлмаган). Ушбу тадқиқотда МР-трактография диагностикасини ўтказишнинг асосий мақсади беморларда охириги ипнинг фибро-липомаси қалинлашиши ва натижада фиксацияланган орқа мия синдроми аниқлаш ҳисобланади. Маълумки, орқа мианинг охириги ипи (ўсиш даврида) энг қисқа масофага ингилади ва умуртқа каналининг орқа томонида жойлашади, бунда охириги ипнинг калибри 2 мм дан ортиқ патологик деформация сифатида намоён бўлади, бундан ташқари визуализацион сурачларда ёғ қалинлашуви Т1 (оғирликли тасвирлар) гиперинтенсив сигнали билан акс эттирилади. Тадқиқот таҳлили натижаси асосий гуруҳдаги 39 бемордан фақат 18 тасида патологик белгиларни аниқлади. Шундай қилиб, охириги ипнинг фибро-липомаси билан, орқа мианинг каудал қисмлари фиксация белгилари, унинг етарлича паст жойлашувига қарама-қарши, бунда тракт узунлигининг ўзи орқа мия тугаш даражасига мутаносиб (тасвир маълумотларига кўра), ва нерв трактларидаги оқ модда даражаси параметрлари (фракцион анизотропия) 0,3-0,5 мм чегарасида бўлган, бундан ташқари фибро-липома (ёғ ўсмаси) соҳасида трактнинг ўз структурасида силжиш ва деформация аниқланган.

Асосий гуруҳда 4 беморда диастематомелия (туғма нуқсон бирикмаси, бунда орқа мия ва суяк тўсиғининг бўлиниши қайд этилади, бунда тракт бўйлаб бутун узунлиги бўйича асимметрик жойлашган тақсимланиш аниқ кўринади) аниқланган, охириги ипнинг калибри ўртача 0,3 мм чегарасида бўлган.

Хулосалар: Шундай қилиб, тадқиқотда куйидаги боғлиқлик кузатилади: нерв найининг ривожланиш бузилиши ва организм етилиш босқичида ёғ тўқимасининг бўлиниши (аниқланган хавф омилларини ҳисобга олган ҳолда), келгусида МР-трактографияда тақдим этилган орқа мия фиксацияси тури (спинал дизрафизм) бўйича орқа мианинг дистал қисмлари нейруляцияси бузилиши намоён бўлиши билан. Адабиёт маълумотларига кўра, охириги ипнинг фибро-липомаси яширин спинал ривожланиш нуқсонларига қиради, охириги ипнинг ёғли қалинлашуви, унинг қисқариши ва эластиклигини йўқотиши билан характерланади (А.В.Рудакова, 2011; С.О.Рябых ҳаммуаллифлар билан, 2024), касалликнинг ушбу симптомлари боланинг фаол ўсиш даврларида намоён бўлади (қизларда 11 ёшдан 15 ёшгача ва ўғил болаларда 13 ёшдан 18 ёшгача (йилига 10-12 см ўсиш)).

Охириги ип фибро-липомаси (орқа мианинг каудал қисмлари фиксацияси) бўлган беморларда кўпол бузилишлар (парезлар ва параличлар) кўринишидаги патологик белгиларнинг намоён бўлмаслиги, эҳтимол механик зўриқишларга чидамли бўлган нейронлар аксонининг ёпишқоқ ва эластик хусусияти туфайли чўзилиши билан боғлиқ, бу клиник жиҳатдан маълум бир синдром кўринишида, ушбу ҳолатларда сийдик тутолмаслик билан намоён бўлади. Бундан ташқари, орқа мия конусининг фибро-липомаси бўлган болаларда (ўсмирларда) ўтказувчиларнинг ўзининг кўпол деформацияси ёки оғиши бўлмаслиги, орқа мия ҳолатига кўшимча, лекин критик таъсир қилмаслиги ҳақида гапиради. Шундай қилиб, касалликнинг узок даври (жараёнинг сурункалилашуви) бўлган болаларга (ўсмирларга): туғилгандан сийдик тутолмаслик, анамнезида она томонидан ноқулай акушерлик даври бўлган, орқа мия конусининг фиксацияланган орқа миани истисно қилиш ва орқа мианинг ўтказувчи йўллари ҳолатини кўриб чиқиш учун МР-трактографияси ўтказиш тавсия этилади. Шуни таъкидлаш муҳимики, МР-трактография усули спинал дизрафиялар кўринишидаги патология даражасини аниқлаш ва топиш учун ҳам, орқа мианинг структур шикастланишлари, айниқса "фиксацияланган орқа мия синдроми"ни дифференциал диагностика қилиш мезонларидан бири сифатида ҳам диагностик тўғри танлов усули ҳисобланади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Рудакова А.В., Ларионов С.Н., Сороковиков В.А. «Фиксированный» спинной мозг (обзор литературы). // Acta Biomedica Scientifica, 2011. № 4-1, 348-353.
2. Рябых С.О., Горчаков С.А., Калашников А.А. Синдром фиксированного спинного мозга при spina bifida: клинико-лучевая характеристика и показания к оперативному вмешательству (систематический обзор литературы). // Хирургия позвоночника, 2024. № 21 (1), 27-34. doi: 10.14531/ss2024.1.27-34
3. Усманханов О.А. "Хирургическое лечение осложненных форм спинномозговых грыж" // Журнал «Нейрохирургия и неврология Казахстана», 2017, № 4 (49), с. 7-11.
4. Рудакова А.В., Ларионов С.Н., Сороковиков В.А., Грузин П.Г., Бянкин В.Ф. Некоторые особенности диагностики и лечения остеоневральной дисплазии «Фиксированный спинной мозг». Acta Biomedica Scientifica, 2010. № 5, 119-120.
5. Рудакова А.В., Ларионов С.Н. Особенности диагностики и лечения спинальных мальформаций в детском возрасте. Acta Biomedica Scientifica, 2012. № 4-2 (86), 110-113.
6. Абдуллаев Д.Е., Югай И.А., Ахмедиев М.М., Эргашев О.Ф. Особенности хирургического лечения пациентов с синдромом фиксированного спинного мозга при закрытом спинальном дизрафизме. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.Пирогова, 2022. № 17 (2), 32-35.
7. Ходыкин Евгений Алексеевич, Сысов Кирилл Владимирович, Ульрих Эдуард Владимирович, Хачатрян Вильям Арамович Укорачивающая вертебротомия у детей с синдромом фиксированного спинного мозга. Хирургия позвоночника, 2016. № 13 (1), 37-40.
8. ДТ Ходжиева, ДК Хайдарова, НК Хайдаров, АУ Самадов. Дифференцированная терапия в остром периоде ишемического инсульта. Неврология–2011. Том-4. С.34
9. Иванов Станислав Вячеславович, Кенис Владимир Маркович, Щедрина Анна Юрьевна, Онуфрийчук Олег Николаевич, Ходоровская Алина Михайловна, Осипов Игорь Борисович, Сарычев Сергей Александрович SPINA BIFIDA: Мультидисциплинарная проблема (обзор литературы). // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии, 2021. № 11 (2), 201-213.
10. Сергеевко Ольга Михайловна, Щурова Елена Николаевна, Долганова Тамара Игоревна, Арестова Юлия Сергеевна, Сайфутдинов Марат Сергеевич Лечение пациентов с синдромом каудальной регрессии: систематизированный обзор литературы. // Хирургия позвоночника, 2023. № 20 (2), 21-31.
11. Курцер М.А., Притыко А.Г., Спиридонова Е.И., Зверева А.В., Соколовская Ю.В., Петраки В.Л., Асадов Р.Н., Полякова О.В., Аболиц М.А., Кута-кова Ю.Ю. Открытая внутриутробная хирургическая коррекция spina bifida у плода // Акушерство и гинекология. Новости. Мнения. Обучение. 2018. № 4 (22). С. 38-44.
12. Дилбар Таджиевна Ходжиева, Гулмурод Дилмуродович Бобокулов, Дилдора Кадировна Хайдарова. Инсульт турли шаклларида кийсий ташхислаш мезонлари. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. 2021 г. №2. С-31-34.
13. Mazzola CA, Tyagi R, Assassi N, Bauer DF, Beier AD, Blount JP, Durham SR, Flannery AM, Klimo P Jr, McClung-Smith C, Nikas DC, Rehring P, Tamber MS. Congress of Neurological Surgeons systematic review and evidence-based guideline on the incidence of tethered cord syndrome in infants with myelomeningocele with prenatal versus postnatal repair. Neurosurgery. 2019; 85:E417-E419. DOI: 10.1093/neuros/nyz266.
14. Horrion J, Houbart MA, Georgiopoulos A, Bottosso N. Adult intradural lipoma with tethered spinal cord syndrome. JBR-BTR. 2014; 97:121. DOI: 10.5334/jbr-btr.43.
15. Danzer E, Thomas NH, Thomas A, Friedman KB, Gerdes M, Koh J, Adzick NS, Johnson MP. Long-term neurofunctional outcome, executive functioning, and behavioral adaptive skills following fetal myelomeningocele surgery. Am J Obstet Gynecol. 2016; 214:269e1-269e8. DOI: 10.1016/j.ajog.2015.09.094.
16. McCarthy DJ, Sheinberg DL, Luther E, McCrea HJ. Myelomeningocele-associated hydrocephalus: nationwide analysis and systematic review. Neurosurg Focus. 2019; 47:E5. DOI: 10.3171/2019.7.FOCUS19469.
17. ДТ Khozhieva, SS Pulatov, DK Khaydarova. Vsyо o gemorragicheskom insul'te lits pozhilogo i starcheskogo vozrasta (sobstvennyye nablyudeniya)[All about hemorrhagic stroke in elderly and senile (own observations)]. Nauka molodykh 2015. T-3. С.87-96
18. Furtado LMF, Da Costa Val Filho JA, Dantas F, Moura de Sousa C. Tethered cord syndrome after myelomeningocele repair: a literature update. Cureus. 2020; 12:e10949. DOI: 10.7759/cureus.10949.
19. Framework for FDA's Real-World Evidence Program. Food and Drug Administration, Center for Medicare Services, and Acumen Team. 2018. Available at: <https://www.fda.gov/media/120060/download>. Access date: 2020 Jul 25.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000